

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдурайимов Мухаммад Суванкул угли

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического
университета; 70420101 – Адвокатская деятельность

Одним из важнейших элементов, нормализующим эффективное функционирование государства и общества является сфера образования. Данное утверждение подтверждается Конвенцией ООН о правах ребенка¹. В ч. 1 ст. 28 данной Конвенции установлено, что государства-участники признают право ребенка на образование и с целью постепенного достижения осуществления этого права они, в частности, вводят бесплатное и обязательное начальное образование, обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого.

Вследствие этого, в каждом государстве центральное место занимают вопросы совершенствования финансирования образования, в том числе и правовыми средствами. По мнению английского исследователя в сфере образования Н. Барра «проблема финансирования образования, по сути, является главной среди всех иных проблем, которые стоят перед образованием в мире»².

¹Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990
См.: Сайт Организации Объединенных Наций. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon (дата обращения: 12.11.2016).

²Барр Н. Финансирование высшего образования // Университетское управление. 2006. № 3 (43). С. 84.

Сама процедура финансирования образования осуществляется в пределах регламентов, установленных нормами права, а именно нормативно-правовыми актами. Следовательно, вопросы правового регулирования финансирования образования в Республике Узбекистан, как и в других государствах приобретают особую актуальность.

Следует особо отметить, что образование в Республике Узбекистан испытывает уже достаточно продолжительный процесс реформирования, который в свою очередь связан с реформами экономики и социальной сферы в целом.

С момента принятия Закона Республики Узбекистан от 30.09.1997 «Об образовании»³ до нынешнего времени развитие системы образования в Республике Узбекистан всегда были связаны с правовым регулированием ее финансирования.

Следует признать, что Республика Узбекистан отстает от большинства развитых стран по уровню расходов на образование. Данное обстоятельство актуализирует проблему повышения эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования, а это в свою очередь зависит от качества правового регулирования.

Необходимость научного исследования, посвященного правовому регулированию финансирования образования, обусловлена следующими обстоятельствами:

➤ финансирование образования регулируется достаточным количеством нормативно-правовых актов и связи с этим требуется тщательное изучение каждого из них как на законодательном уровне, так и на локальном;

³ Закон об образовании в новой редакции принят 23.09.2020 г. № ЗРУ-637.

- в области финансирования образования особо важную роль играет правоприменительная практика определенных государственных органов и образовательных учреждений;
- исследование данной темы подразумевает не только анализ норм финансового права, но и изучение гарантий на образование, обеспеченных конституционными нормами, которые связаны с финансированием за счет средств бюджетов разных уровней;
- при исследовании правового регулирования финансирования образования важное значение имеет изучение финансово-правового статуса бюджетных образовательных организаций.

Следовательно, данная тема охватывает широкий спектр исследований, которые относятся к различным отраслям права. Прежде всего, речь идет о финансовом праве и о его разделе - бюджетном праве.

Исходя из этого, используя уже имеющиеся достижения в финансовом праве, следует разработать научно-практические концепции в сфере правового регулирования образования.

Цель исследования - разработка теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию правового регулирования финансирования образования Республики Узбекистан, а также комплекса ключевых направлений ее реализации в современных условиях.

Поставленная цель определила необходимость решения в работе следующих **задач**:

- раскрыть понятие, основные черты и принципы финансирования образования;

- рассмотреть действующую систему правовых отношений по финансированию образования;
- исследовать конституционные основы правового регулирования финансирования образования;
- исследовать источники и систему правового регулирования финансирования образования;
- проанализировать опыт России и США в сфере правового регулирования финансирования образования;
- разработать предложения по совершенствованию системы правового регулирования финансирования образования в Республики Узбекистан.